

«AL-ISHTIGAL» AND ITS USE IN SPEECH AND ANALYSIS

Makhmudov A.

Tashkent State University of Oriental Studies
Lecturer, Department of Oriental Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442308>

Abstract. *It is known that the rules of Arabic grammar are numerous and interesting. However, some young students who are interested in Arabic do not have the opportunity to learn all the rules of Arabic or ignore some rules. In order to be useful to students, this article aims to explain the question of "Al-Ishtigal" in Arabic grammar to Uzbek students.*

Keywords: *occupation, adjective, pronoun, word, mahal, nasb, mashgul, marfu, radikh.*

الاشتغال

حقيقة الاشتغال: أن يتقدم اسم و يتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف. كل من الفعل و الوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظاً نحو: «زيداً ضربته» أو محلاً نحو: «زيداً مررت به» أو لما لابس ضميره, نحو: «زيداً ضربت غلامه» أو «مررت بغلامه» [1].

Ishtigal [2] : A (possessive) noun is preceded by a verb or adjective (ismu foil or mafu'l), each of which cannot make the preceding noun possessive, since it is occupied with the pronoun of the preceding noun, either by word or place, or by the noun that is combined with the pronoun of the preceding noun:

«زيداً ضربته» أو محلاً نحو: «زيداً مررت به» أو لما لابس ضميره, نحو: «زيداً ضربت غلامه» أو «مررت بغلامه».

أركان الاشتغال ثلاثة

There are three foundations, of "Ishtigal" which are:

مشغول عنه: هو الاسم المتقدم.

"Mashgulun anhu" (busy with him) is a possessive noun that comes before the verb.

مشغول: هو الفعل المتأخر.

"Mashgulun" (busy with something) is a verb (factor) that comes after "Mashgulun anhu".

مشغول به: هو الضمير الذي تعدى إليه الفعل بنفسه أو بواسطته.

"Mashgulun bihi" is the personal pronoun of the noun ("Mashgulun anhu") mentioned before the verb, and the verb affects it either by itself or through another means.

ولكل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروط.

Each of these three foundations has its own specific conditions.

اختلاف النحويين في ناصب المشغول عنه

ذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوباً، و يكون الفعل المضمر موافقاً في المعنى لذلك المظهر، هذا يشمل ما وافق لفظاً

Most grammarians say: The factor that determines the attributive of "Mashgulun anhu" is a verb that must be qualified, and it is required to be compatible in meaning with the verb that comes after "Mashgulun anhu".

This includes the following:

«زيداً ضربته» إن التقدير «ضربت زيداً ضربته»

they are compatible in meaning, e.g.:

«زيداً مررت به» إن التقدير «جاوزت زيداً مررت به».

المذهب الثاني يقول: إنه منصوب بالفعل المذكور بعده، هذا مذهب كوفي، فقال قوم منهم: إنه عمل في الضمير و في الاسم معاً، فإذا قلت: «زيداً ضربته» كان «ضربت» ناصباً لزيد و الهاء، و ردّ هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم و مُظَهَّره، و قال قوم: هو عامل في الظاهر و الضمير ملغى، و ردّ بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل.

On the other hand, grammarians say: "Mashgulun anhu" is related to the verb that follows it, which is the view of the Kufa scholars, some of whom say: the verb that comes after "Mashgulun anhu" is a factor for both "Mashgulun anhu" and its pronoun. If you say: «زيداً ضربته»، He said that this verb refers to Zayd and his pronoun. They are answered as follows: a single factor cannot be a factor for a noun and its pronoun.

Some grammarians say: The verb that comes after "Mashgulun anhu" is the factor of "Mashgulun anhu" and its pronoun is ignored.

Their thoughts: "Nouns (pronouns) are never ignored as if they are not factors if they are related to factors".

القول الراجح هو ما قاله الجمهور.

After looking at the opinions on this matter, it becomes clear that the views of the popular linguistic scientists are valid.

ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام. أحدها: ما يجب فيه النصب، الثاني: ما يجب فيه الرفع، الثالث: ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، الرابع: ما يجوز فيه الأمران و الرفع أرجح، و الخامس: ما يجوز فيه الأمران على السواء.

The scholars of Nahw say: The issues of this chapter consist of five parts. The first: Reciting the previously mentioned (mashgul anhu) in the mansub (pronounced) case. The second: Reciting "mashgul anhu" in the marfu' (pronounced) case. The third: In this case, it is permissible to recite it in both cases, and it is preferable to recite nasb. The fourth: In this case, it is permissible to recite it in both cases, and it is preferable to recite marfu'. The fifth: Reciting it in both cases is equally permissible.

The conditions and examples of these five parts are given below:

The first one:

يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو: إن و حيثما

It is obligatory to read it in the accusative case (مشغول عنه) if it is preceded by factors such as إن و حيثما and which are attached to the verb:

إن زيداً أكرمته أكرمك، حيثما زيداً تلقه فأكرمه

If you respect Zayd, he will respect you. Respect Zayd wherever you meet him.

The second one:

يجب رفع الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالإبتداء، كإذا الفجائية، و كذلك إذا ولى الفعل المشغول بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط والاستفهام و ما النافية، نحو:

It is obligatory to read the noun "Mashgulun anhu" as a marfu'. If it comes after factors that make it appear at the beginning of a sentence, such as "iza fujaiyya", it is also permissible to read "Mashgulun anhu" as a marfu' after conditional, interrogative, and negative sentences.

Example:

خرجتُ فإذا زيدٌ يضربه عمرو، زيدٌ إن لقيته فأكرمه، و زيدٌ هل تضربه، و زيدٌ ما لقيته، فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة.

The third one:

إذا وقع بعد الاسم فعل دال على الطلب كالأمر و النهي و الدعاء.

If the noun is followed by words indicating a request, such as a command, a response, or a supplication, then "mashgulun anhu" can be read as either marfu' or mansub, and the mansub reading is considered rajih. Example:

«زيداً اضربه، زيداً لا تضربه، زيداً رحمه الله»،

Also, even if a noun is often used after a verb, such as the use of أ, it is preferable to read "mashgulun anhu" as a noun, example:

أزیداً ضربته

كذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمه جملة فعلية لم يفصل بين العاطف و الاسم، نحو: قام زيدٌ و عمراً أكرمته، يجوز رفع عمرو و نصبه، و المختار نصبه، لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية.

If the letter "mashgulun anhu" comes after the atif (connecting letter), and there is no separation between the atif that came before it and "mashgulun anhu". As in these examples.

The fourth one:

كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه و لا ما يوجب رفعه، و لا ما يرجح نصبه و لا ما يجوز فيه الأمرين على السواء. نحو: زيدٌ ضربته، فيجوز رفع «زيد» و نصبه، و المختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار.

If there are no factors that make it mansub or marfu' with "Mashgulun anhu", or that make its lineage more favorable, or that indicate the equality of both cases, it is possible to read "Mashgulun anhu" as marfu' or mansub, but it is preferable to read it as marfu'.

The fifth one:

إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات الوجهين جاز الرفع و النصب على السواء، الجملة ذات الوجهين هي جملة صدرها اسم و عجزها فعل، نحو: «زيدٌ قام و عمرو أكرمته» فيجوز رفع «عمرو» مراعاة للصدر و نصبه مراعاة للعجز [3].

If "mashgulun anhu" comes after the letter atf and is preceded by a two-way sentence, then "mashgulun anhu" is considered to be read as both marfu' and mansub. A two-way sentence is a sentence that begins with a noun and ends with a verb. This term applies only to this chapter.

REFERENCES

1. Sharhu ibn Aqil ala alfiyati ibni Molik. Bakhouddin Abdulloh bin Abdurakhmon bin Abdulloh bin Aqil. Volume one. – Cairo: Dorut Turos, 2005.
2. An-Na'im. Arabic-Uzbek dictionary. – Tashkent: Public Heritage, 2003.
3. Shuzuru-Azzahab fi ma'rifatil kamil-arab. Abu Abdulloh Jamoliddin ibn Hishom Ansoriy. – Bayrut: Ar-Risola, 2019.
4. Qotrun-Nado va Ballus-Sado. Abu Abdulloh Jamoliddin ibn Hishom Ansoriy. – Qohira: Darut –Taloi', 2009.